

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e
Inovação Social

16 e 17 de abril de 2026

ROMANCES EPISTOLARES E EMPATIA NAS OBRAS OS SOFRIMENTOS DO JOVEM WERTHER E CARTAS A MILENA

Laura Rampeloti Alves¹
Daniela Antônia Ribeiro de Souza²
Samira Schultz Mansur³

¹Psicologia – Universidade Federal de Santa Catarina, lauraralves25@gmail.com

²Psicologia – Universidade Federal de Santa Catarina, danielantonio822@gmail.com

³Professora de Anatomia Humana, Doutora em Neurociências, Departamento de Ciências
Morfológicas – Universidade Federal de Santa Catarina, samira.mansur@ufsc.br

DOI:10.5281/zenodo.20518573

Introdução: A empatia envolve a complexa habilidade de identificar e compreender emoções e pensamentos alheios. A literatura clássica se destaca pela atemporalidade e influência sociocultural. Entre essas produções, estão os romances epistolares, cujo foco na perspectiva subjetiva aproxima o leitor da história e exercita sua empatia. **Objetivos:** O objetivo geral é compreender a empatia a partir da análise comparativa entre os romances *Os Sofrimentos do Jovem Werther* e *Cartas a Milena*. Os objetivos específicos são descrever o aspecto motivacional da empatia dos autores na narrativa e demonstrar comportamentos emocionais e cognitivos da empatia entre os personagens principais dos romances. **Método:** Trata-se de uma pesquisa exploratória e bibliográfica, de método indutivo. Os dados foram coletados nas plataformas *Scielo*, *Google Acadêmico* e *Pubmed* e analisados pela técnica de análise do conteúdo, com comparação entre as obras *Os Sofrimentos do Jovem Werther* (1774), de Johann Wolfgang von Goethe e *Cartas a Milena* (1952), de Franz Kafka. **Resultados:** Em suas cartas a um amigo, o protagonista de *Os Sofrimentos do Jovem Werther*, obra com elementos autobiográficos, compartilha reflexões sobre o cotidiano e a angústia de um amor não correspondido. Por sua vez, as correspondências de Franz Kafka a Milena Jesenská revelam crescente confiança, insegurança e sofrimento. Ambas as obras são significativas no gênero epistolar e evidenciam aspectos emocionais e cognitivos da empatia em diferentes situações. **Conclusão:** Sugere-se que a análise de obras clássicas, principalmente do gênero epistolar, permite estabelecer relações com a vida pessoal dos autores e as dinâmicas de empatia.

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e
Inovação Social

16 e 17 de abril de 2026

Palavras-Chaves: Cartas a Milena; Empatia; Os Sofrimentos do Jovem Werther;
Romance epistolar.